

जागतिक वारश्याच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला वसंतगड

प्रा. उबाळे शितल अभिजीत

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शिक्षणमहर्षी बापुजी साळुंखे महाविद्यालय, कराड

Corresponding Author – प्रा. उबाळे शितल अभिजीत

DOI - 10.5281/zenodo.18996888

प्रास्ताविक:

महाराष्ट्र राज्यात रायगड, प्रतापगड, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग यांसारखे भव्य ऐतिहासिक किल्ले आहेत. जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची आणि दूरदृष्टीची साक्ष देतात. हे सर्व किल्ले समुद्रकिनाऱ्यावर किंवा डोंगररांगांमध्ये वसलेले आहेत. हे किल्ले फक्त ऐतिहासिक वास्तू नसून, महाराष्ट्राच्या समृद्ध इतिहासाचे आणि संस्कृतीचे प्रतीक आहेत. आजही हे किल्ले त्यांच्या शौर्याची आणि पराक्रमाची गाथा सांगतात. यामुळेच महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन व पर्यावरणीय महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. यापैकी महाराष्ट्रातील ११ व तामिळनाडू राज्यातील १ अशा एकूण १२ किल्ल्यांना नुकताच जागतिक वारसा स्थळात अंतर्भाव युनोस्कोने केला आहे. ही बाब आपणा महाराष्ट्रीय जनतेला अभिमानास्पद आहे.

उद्दिष्टे:

1. वसंतगडाच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर प्रकाश टाकणे.
2. वैशिष्ट्यपूर्ण स्थापत्याचे आकलन करणे.
3. विविधांगी जैवविविधतेचा अभ्यास करणे.

गृहीतके:

- युनोस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या १० निकाषापैकी वसंतगड ४ निकाष पूर्ण करतो.
- वसंतगड हा किल्ला मराठा साम्राज्याच्या संरक्षण व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा किल्ला आहे.
- वसंतगड या किल्ल्याचा उपयोग मुख्यतः पहारा व संरक्षणासाठी व शत्रूवर नजर ठेवण्यासाठी केला जात होता.

माहिती संकलन पध्दती साधने :

प्रस्तुत संशोधनामध्ये प्राथमिक तथ्य संकलनाचा आधार घेण्यात आला आहे. यामध्ये कागदपत्रांचे विश्लेषण, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, क्षेत्रभेट व मुलाखती या प्राथमिक साधनांचा वापर करण्यात आला आहे .

विषय निवड:

वसंतगड हा जागतिक वारश्याच्या यादीमध्ये असण्याच्या मुख्य कारणांपैकी ऐतिहासिक महत्त्व, सांस्कृतिक वारसा, स्थापत्य शास्त्रीय वैशिष्ट्य आणि जैवविविधता इ.निकाष पूर्ण करते.

वसंतगड किल्ला [भौगोलिक स्थान] :

वसंतगड महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्हयातील एक किल्ला आहे. हा किल्ला पुणे- बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील उंब्रज आणि कराड यांच्या दरम्यान रस्त्याच्या पश्चिमेकडे आहे. वसंतगड आणि तळबीड गाव हे वसंतगड या किल्ल्याच्या पायथ्याचे गाव आहे. तसेच कराड-चिपळूण मार्गावर कराड पासून १३ किलोमीटर अंतरावरील वसंतगड हे एक गाव आहे. त्या गावातून म्हणजे कराड - चिपळूण या राजमार्ग पासून उत्तर बाजूस ३ किलोमीटर अंतरावर किल्ले वसंतगड आहे. या गडावर जाण्यासाठी वसंतगड गावातूनसुद्धा वाट आहे. हा किल्ला तळबीडवरून ट्रेकिंगसाठी अत्यंत सोपा मानला जातो.

किल्ले वसंतगड ऐतिहासिक माहिती :

वसंतगड हा किल्ला UNESCO च्या जागतिक वारसा निकषापैकी काही निकष पूर्ण करतो. वसंतगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्व केवळ प्रादेशिक नसून जागतिक स्तरावर मोलाचे आहे. किल्ल्याची भौगोलिक रचना व नैसर्गिक संरक्षण प्रणाली ही मध्ययुगीन दुर्ग स्थापत्याचा उत्कृष्ट नमुना तर आहेच, परंतु पर्यटनाच्या दृष्टीनेही हा किल्ला अत्यंत महत्वाचा आहे. वसंतगड हा किल्ला प्राचीन काळात संरक्षण आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जात होता. सह्याद्रीच्या डोंगररांगेतील उंच भागावर वसलेला हा किल्ला आजूबाजूच्या परिसरावर नजर ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त होता.

शिलाहार राजा भोज याने बाराव्या शतकात वसंतगड या किल्ल्याची बांधणी केली आहे. १३ व्या शतकात हा किल्ला देवगिरीच्या यादवांच्याकडे होता. त्यानंतर १३वे ते १६वे शतकामध्ये, हा किल्ला बहामनी शासकांकडे होता. नोव्हेंबर १६५९ मध्ये अफझलखानाच्या

वधानंतर वसंतगड महाराजांच्या ताब्यात आला. अफझलखान वधाअगोदर मसूरचा जहागीरदार सुलतानजी जगदाळे हा अफझलखानाला जावून मिळाला. याच फितूर मसूरचा जहागीरदार सुलतानजी जगदाळे याचा शिरच्छेद याच किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांनी केला होता. त्यानंतर पुरंदरच्या तहामध्ये हा किल्ला मुघलांकडे दिला. पुन्हा सन १६७० मध्ये हा किल्ला स्वराज्यामध्ये आणला.

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर औरंगजेबाने हा किल्ला जिंकून त्याला किल्लेदे फतेह असे नाव दिले. किल्लेदे फतेह म्हणजे 'यशाची किल्ली' हा अर्थ होतो. (साकी मुस्तेद खान याच्या वृत्तांतात तसा उल्लेख आहे) स्वराज्याचे सरसेनापती हंबीरराव मोहित्यांचे मुळ गाव तळबीड असून हा किल्ला त्याच परिसरात असल्यामुळे सरसेनापती हंबीरराव मोहितेचे किल्यावर वास्तव्य असायचे. मराठा स्वातंत्र्य युद्धाच्या काळात वसंतगड किल्ला पुन्हा स्वराज्यात समाविष्ट केला. जिंजीहून परत येताना राजाराम महाराजांचे वास्तव्य या किल्ल्यावर होते आणि राजाराम महाराजांची पत्नी महाराणी ताराबाई म्हणजेच हंबीरराव मोहिते यांची कन्या यांचे देखील वास्तव्य या किल्यावर होते. त्यानंतर बराच काळ हा किल्ला ताराबाई यांच्याकडे होता.

पेशव्यांच्या काळातही या किल्याला महत्व होते. इ.स. १८१८ मध्ये इंग्रजांनी मराठ्यांचे राज्य जिंकून घेतल्यावर हा किल्लाही जिंकून घेतला. त्यावेळेस या किल्ल्याचे गोमुख बांधणी प्रकारचे प्रवेशद्वार उद्ध्वस्त केले.

सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व:

वसंतगड हा किल्ला मराठा स्वराज्याच्या संघर्षाची आठवण करून देणारा एक महत्वाचा ठेवा आहे. येथे घडलेल्या ऐतिहासिक घटना, किल्ल्याशी संबधित लोककथा त्यामध्ये रामायणाशी निगडीत चंद्रसेन मंदिर व

शबरीच्या बोरची आख्यायिका आणि परंपरा या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहेत. हा किल्ला तरूण पिढीला इतिहासाशी जोडणारा एक जिवंत वारसा आहे.

जैवविविधतेची माहिती:

या किल्यावर वेगवेगळ्या प्रकारची फुले आहेत. ही फुले कास पठारावरील फुलांशी साम्य दर्शविणारी आहेत. त्यामध्ये स्मिथिया (पिवळ्या रंगाची फुले), कार्वी (निळ्या रंगाचे सहा वर्षातून एकदा फुलणारे फुल), तेरडा (गुलाबी रंगाची फुले), गेद व वायतुरा (पांढऱ्या रंगाची फुले), सीतेची आसवे (निळ्या रंग व मध्यभागी पांढरी असणारी फुले) व त्याच बरोबर अजून बरीच फुले येथे आपणास पाहावयास मिळतील. या किल्ल्याच्या परिसरात आढळणारी जैवविविधता आणि निसर्ग सौंदर्य यामुळे हा दुर्ग केवळ ऐतिहासिकच नव्हे तर पर्यावरणीय तसेच पर्यटन दृष्ट्याही महत्वाचा ठरतो.

किल्ल्यावरील वास्तूची माहिती:

वसंतगडाची रचना नैसर्गिक भूप्रदेशांचा कुशल वापर करून करण्यात आलेली दिसून येते. कड्यांच्या साहाय्याने नैसर्गिक संरक्षण, मजबूत तटबंदी, पाण्याच्या टाक्या, गुप्त मार्ग व चुन्याच्या घाणी ही या किल्ल्याची वैशिष्ट्ये आहेत.

इतिहास काळात या किल्ल्यावर ४४ विविध वास्तू ठिकाणे होती आज याठिकाणी कांही अर्धअवस्थेत तर कांही अवशेष स्वरूपात अस्तित्वात आहेत.

चंद्रसेन मंदिर	वाड्याचे जोते	तीन गोमुख पद्धतीचे प्रवेशद्वार
दीपमाळा	कचेरीचे जोते	कृष्णा, कोयना व गंगा तलाव

सती शिळा	12 बुरूजापैकी	शौचकूप
समाधी स्थळ	4 सुस्थितीत	
वीरगळ	अश्वशिल्प	विष्णू मूर्ती

निष्कर्ष:

जागतिक वारसा स्थळांमध्ये युनोस्कोने निर्देशित केलेल्या १० निकषांपैकी ४ निकष हा किल्ला पूर्ण करत आहे; परंतु पर्यटन म्हणून किल्ल्याचे पुनर्जीवन केले तर हा किल्ला जागतिक नामांकनासाठी पात्र होऊ शकतो.

संदर्भ:

1. सातारा गॅझेटियर
2. प्रदीप संजय पाटील, 'सातारा जिल्ह्यातील दुर्गजिज्ञासा' पार्श्व प्रकाशन, कोल्हापूर, जुलै 2024, पृ .334 ते 368.
3. संदीप तापकिर, वाटा दुर्गभ्रमणाच्या सातारा जिल्ह्यातील किल्ले, विश्वकर्मा पब्लिकेशन, पुणे, मार्च 2018, पृ .209 ते 216.
4. <https://youtu.be/60XaCPT9Ocg?si=68hPd37pWEOcUpYf> पाहिले 14/09/2025
5. <https://youtu.be/qYFkgz-1rKw?si=iLhJHss1UhYxNnnG> पाहिले 14/09/2025
6. <https://youtu.be/wpEvd3v3yfk?si=y-uIPyOe8zJQRcKa> पाहिले 15/09/2025
7. <https://youtu.be/LsgYI98MP7I?si=NY5ebLPhy3mO3GE5> पाहिले 15/09/2025
8. <https://youtu.be/4Sz1rw1fNBQ?si=CfVUet67R4433iaL> पाहिले 16/09/2025
9. https://youtu.be/mJfY7Qp82RI?si=5tQAq_fEsK2bhEFT पाहिले 16/09/2025
10. <https://durgbharari.in/vasantgad/> पाहिले 16/09/2025